

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MULOQOT MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

© M.Sh. Ziyaqulova¹✉

¹Termiz davlatpedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Chunki bu davr bola shaxsining ijtimoiylashuvi, nutqiy malaka va ko'nikmalarining rivojlanishi, atrofdagilar bilan to'g'ri va samarali muloqot qilish qobiliyatining shakllanishi uchun poydevor hisoblanadi. Muloqot madaniyatiga ega bo'lgan o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda etadi, boshqalarning fikriga hurmat bilan yondashadi hamda jamoada faol ishtirok etadi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirishning o'ziga xos jihatlari tahlil qilish, samarali metod va vositalarni aniqlash hamda pedagogik jarayonda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

Pedagogik kuzatish – boshlang'ich sinf dars jarayonlarini kuzatish orqali o'quvchilar muloqotidagi xatti-harakatlarni o'rganish.

So'rovnoma va suhbatlar – o'qituvchi va o'quvchilar bilan olib borilgan suhbatlar asosida mavjud muammolarni aniqlash.

Tahlil va taqqoslash – ilmiy adabiyotlar, ilg'or tajribalar va milliy ta'lim dasturlarini o'rganish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirish uchun quyidagi jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi:

Nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish – o'quvchilarni she'riy, ertak va hikoya matnlarini o'qishga jalb etish ularning lug'at boyligini oshiradi.

Jamoaviy faoliyatlar – guruhlarda ishlash, rolli o'yinlar va muhokamalarda ishtirok etish muloqot odobini mustahkamlaydi.

Axloqiy tarbiya – o'quvchilarga hurmat, samimiyat, tinglash madaniyati kabi ijtimoiy qadriyatlarni singdirish muloqotda odob qoidalariga amal qilishni ta'minlaydi.

O'qituvchining shaxsiy namunasi – pedagogning o'quvchilar bilan bo'lgan muloqoti bevosita o'quvchilar nutqiy madaniyatiga ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirish uzluksiz ta'limning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayon o'quvchilarni kelgusida ijtimoiy hayotga faol qo'shilishi, shaxsiy rivojlanishi va jamoadagi o'rnini topishida muhim

omil bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilarning samarali metodlardan foydalanishi va shaxsiy namunasi bu jarayonning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, muloqot madaniyati, nutqiy rivojlanish, ijtimoiylashuv, tarbiya, o'quvchi, pedagogik metodlar.

Iqtibos uchun: Ziyaqulova M.Sh. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.51-58

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© М.Ш. Зиякулова¹

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан.

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в процессе начального образования формирование культуры общения у учащихся является одной из важнейших педагогических задач. Этот период закладывает основу социализации ребёнка, развития речевых навыков и умений, а также способности правильно и эффективно взаимодействовать с окружающими. Ученик с культурой общения свободно выражает свои мысли, уважительно относится к мнению других и активно участвует в коллективной деятельности.

ЦЕЛЬ: проанализировать особенности формирования культуры общения у учащихся начальных классов, выявить эффективные методы и средства, а также разработать рекомендации по их применению в педагогическом процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: педагогическое наблюдение – изучение поведения учащихся в процессе уроков в начальных классах.

Анкетирование и беседы – выявление существующих проблем через опросы учителей и учеников.

Анализ и сравнение – изучение научной литературы, передового опыта и национальных образовательных программ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: развитие речевых навыков – чтение стихов, сказок и рассказов обогащает словарный запас.

Коллективная деятельность – работа в группах, ролевые игры и дискуссии укрепляют нормы общения.

Нравственное воспитание – привитие ценностей уважения, искренности и культуры слушания способствует соблюдению правил общения.

Личный пример учителя – педагог напрямую влияет на формирование речевой культуры учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование культуры общения у учащихся начальных классов является важной задачей непрерывного образования. Оно обеспечивает

успешную социализацию и личностное развитие ребёнка. Личный пример учителя и использование эффективных методов определяют успех данного процесса.

Ключевые слова: начальное образование, культура общения, речевое развитие, социализация, воспитание, ученик, педагогические методы.

Для цитирования: Зиякулова М.Ш. Особенности формирования культуры общения у учащихся начальных классов.// Inter education & global study. Vol.3 2025. №9. С.51-58.

SPECIFIC ASPECTS OF FORMING A COMMUNICATION CULTURE IN PRIMARY STUDENTS

© Maftuna Sh. Ziyakulova¹✉

¹Termiz State Pedagogical Institute, Termiz, Uzbekistan.

Annotation:

INTRODUCTION: in the process of primary education, developing students' communication culture is one of the key pedagogical tasks. This period lays the foundation for a child's socialization, the development of speech skills, and the ability to interact effectively and appropriately with others. A student with communication culture expresses thoughts freely, respects others' opinions, and participates actively in group activities.

AIM: to analyze the specific aspects of forming communication culture among primary school students, identify effective methods and tools, and develop recommendations for their implementation in the pedagogical process.

MATERIALS AND METHODS:

Pedagogical observation – studying students' communication behavior during primary school lessons.

Surveys and interviews – identifying existing problems through discussions with teachers and students.

Analysis and comparison – reviewing scientific literature, advanced practices, and national education programs.

DISCUSSION AND RESULTS: Development of speech skills – reading poems, tales, and stories enriches vocabulary.

Group activities – teamwork, role plays, and discussions strengthen communication etiquette.

Moral education – instilling values such as respect, sincerity, and active listening ensures adherence to communication norms.

Teacher's personal example – the teacher's interaction directly influences students' speech culture.

CONCLUSION: Forming communication culture in primary school students is a vital task of continuous education. It ensures their successful integration into social life and personal development. The teacher's effective methods and personal example are decisive factors in this process.

Keywords: Primary education, communication culture, speech development, socialization, upbringing, student, pedagogical methods.

For citation: Maftuna Sh. Ziyakulova "Specific aspects of forming a communication culture in primary students.", Inter education & global study, vol.3 (9), pp.51-58. (In Uzbek).

Muloqot – inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, shaxsning ijtimoiylashuvi, bilim va ko'nikmalarini egallashida asosiy vosita hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf davri o'quvchining shaxsiy sifatlari shakllanadigan, nutqi rivojlanadigan va ijtimoiy muhitga moslashadigan muhim bosqichdir. Shu sababli bu davrda muloqot madaniyatini shakllantirish – nafaqat ta'lim jarayonining, balki tarbiyaviy faoliyatning ham asosiy yo'nalishidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirishning o'ziga xos jihatlari: O'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi; Nutqning to'g'ri talaffuz, lug'at boyligi va grammatik jihatdan shakllanishi; Ijtimoiy ko'nikmalar – o'z fikrini erkin ifoda etish, boshqalarning fikriga hurmat bilan qarash, muloqotda odob qoidalariga rioya qilish. Muloqot jarayonida o'qituvchi qisqa muddatda o'zining psixologik bilimlariga tayanib o'quvchilarning psixik xususiyatlarini mukammal bilishga harakat qilishi lozim.

O'quvchilarning ichki dunyosiga, ruhiy holatiga kirib bormasdan, unga nisbatan turli tarbiyaviy jazolar qo'llash, tanbeh berish mumkin emas. Bu holat o'quvchilar bilan o'zaro muloqotni tuzatib bo'lmas darajada buzilishiga, o'quvchilarning yashirin holatga, o'z "qobig'i"ga kirib olishiga sabab bo'ladi. O'qituvchilarning o'zaro axborot almashishi bilan bog'liq xususiyatlari, uning sinf jamoasiga singib keta olish qobiliyati bilan bog'liq. Sinf jamoasida ro'y berayotgan har qanday voqea va hodisalar o'qituvchilar nazoratida bo'lishi, ularning oqibatini o'qituvchilar tez va adolatli tahlil qilishi va oldini olishi lozim. Bu faqat faol o'quvchilar bilan axborot almashib turish natijasida amalga oshiriladi. Shundagina, o'qituvchining o'quv tarbiyaviy jarayondagi faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratiladi va ijobiy natijalar beradi. O'qituvchi ta'lim-tarbiyaviy faoliyatni o'quvchilar bilan birgalikda tashkil etadi. Bunda sinfning faol o'quvchilari hamda norasmiy liderlari bilan o'zaro muloqotning adolatli bo'lishi muhim ahamiyatga ega: o'quvchilarni tarbiyaning turli elementlarini ongli ravishda mustaqil bajarishga jalb etish, bunda o'quvchilarga tashkilotchilik va ijro etish rollarini bajarishga imkoniyat yaratib berish lozim.

O'qituvchining to'g'ri tashkil etilgan muloqoti o'quvchining o'zligini anglash funksiyasini takomillashtiradi. Bunda o'qituvchining vazifasi muloqot asosida o'quvchilarga o'zining "Men"ligini anglashni, shaxs sifatida o'z fikrini dadil va erkin gapirishni, jamoada o'z o'rnini bilishni, o'z-o'zini baholashni o'rgatishi kerak. Pedagog muloqotini tuzilishi jihatidan o'qituvchi ijodkorligining noyob namunasidir. Pedagog olimlar o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqotiga ko'plab tavsiflarni ilmiy asarlarida bayon etsalarda, muloqot avvalo, o'qituvchining shaxsiy psixologik xususiyati sifatida namoyon bo'ladi. Olimlar esa, muloqot uchun o'qituvchiga yo'nalish beradi xolos. Jumladan, rus

pedagogi V.A.Kan-Kalikning fikricha, o'qituvchining pedagogik muloqoti tuzilishi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: 1. Prognostik bosqich (modellashtirish): O'qituvchi tomonidan sinf jamoasi bilan bo'lajak muloqotni modellashtirish. 2. Kommunikativ aloqa: O'qituvchi bilan dastlabki o'zaro tanishuv jarayonida bevosita muloqotni tashkil etishga erishish. 3. Pedagogik jarayon: O'qituvchining hatti-harakati, pedagogik mahora-ti bevosita muloqotni boshqarishga qaratilgan bo'lishi kerak. 4. Natijalar tahlili: Amalga oshirilgan muloqotni tahlil etish, yutuq va kamchiliklarni xolisona baholab kelgusi faoliyat uchun modellashtirish. Olimning fikrlari asosida muloqotning ushbu yo'nalishlarini quyidagicha ta'riflash mumkin? Modellashtirish bosqichida auditoriyaning barcha andozalarga javob berishi, har bir o'qituvchining psixologik xususiyatlarini o'rganishi, ta'lim-tarbiyaviy jarayonda uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar dinamikasini oldindan ko'ra olish va bartaraf etish, muloqotning o'zaro hamkorlik asosida qurilishi, ya'ni muloqot o'qituvchi shaxsiga emas, balki o'qituvchi shaxsiga ham mos kelishini ta'minlash zarur.

Kommunikativ aloqa bosqichida sinf jamoasini o'zaro muloqotga tez jalb etadigan suhbat texnikasini puxta bilish, ularning barcha qiziqishlariga javob bera olish, erkin fikr bildirishlariga imkoniyat yaratish va o'qituvchilar ongiga ijobiy ta'sir etishning turli usullarini qo'llash metodlarini egallash lozim. Pedagogik jarayon bosqichida o'qituvchining faoliyati bevosita ta'lim-tarbiyaviy ishlarni ma'lum bir yo'nalishga solish, o'qituvchilar tashabbusini qo'llab quvvatlash, sinf jamoasining rasmiy va norasmiy liderlari bilan adolatli muloqotni tashkil etish, o'z fikrlarini jamoa fikrlari bilan real sharoitga moslashtira olish ko'nikmalarini yaratish kabi faoliyat olib boriladi. Natijalar tahlilida o'qituvchi o'z faoliyatiga xolisona baho berishi, yutuq va kamchiliklarni inobatga olib, kelgusi ta'lim-tarbiyaviy faoliyatida tanqidiy qo'llashni bilishi lozim, ushbu yo'nalishda maqsad, reja va natijalarning birligi ta'minlanadi, o'qituv-tarbiya jarayonida o'qituvchi o'qituvchilar bilan muloqotni tashkil etish va boshqarishda rahbarlikni, tashabbuskor bo'la olishni bilishi kerak.

Mohir o'qituvchining, ustozning nasihatlarini, tarbiyaviy-axloqiy so'zlarini, uning qalbini to'lqinlantiruvchi darslarini eslamagan kim bor. Alisher Navoiyning ustoz haqidagi so'zlarini eslang! «Maktabdor domla esa bir to'da bolaga ilm-odob o'rgatadi. Bunga nima etsin! Lekin shunisi ham borki, bolalar orasida fahm idroki ozlari bo'ladi. Muallim bu kabi hollarda yuzlab mashaqqat chekadi. Shu jihatdan olganda bolalardan uning ustozning haqqi ko'p: agar shogird ulg'aygach, podshohlik martabasiga erishsa ham, o'z muallimiga qulluq qilsa arziydi». Ta'lim va tarbiya asosan so'z, nutq, muloqot madaniyati yordamida amalga oshadi. Shuning uchun ham o'qituvchining nutqiga umuman madaniy, kasbiy va pedagogik va boshqa juda ko'plab talablar qo'yiladi.

Nutq asosan og'zaki va yozma nutq turlariga farqlanadi. O'qituvchi nutqining ko'p qismini og'zaki nutq tashkil etadi. Og'zaki nutqning vazifasi: 1. o'qituvchi va o'qituvchi orasidagi umumiy muloqotni amalga oshiradi; 2. nutq yordamida o'qituvchi o'qituvchilarning ongiga, istak va motivlariga, his-tuyg'ulariga ta'sir etib, agar zarur bo'lsa, ularning kamchiliklarini korrektsiyalashga, to'g'rilashga xizmat qiladi; 3. ta'lim jarayonida olingan bilimlarni butunligacha idrok etish, bilim va tushunchalarning o'qituvchi ongli ravishda mustahkamlanishiga yordam beradi; 4. nutq yordamida o'qituvchilarning o'qituv va amaliy

faoliyatlarini samarador tarzda tashkil etishga yordam beradi. O'qituvchining pedagogik muloqoti ijtimoiy-psixologik jarayon bo'lib, quyidagi funktsiyalar bilan xarakterlanadi:

- o'quvchilarning psixik holatini mukammal bilish;
- o'zaro axborot almashishni yo'lga qo'yish;
- ta'lim-tarbiyaviy faoliyatni birgalikda tashkil etish;
- o'quvchilarni erkin fikr-mulohaza yuritishga o'rgatish;
- salbiy holatlarni sinf jamoasi bilan birgalikda bartaraf etish;
- do'stlar uchun qayg'urish va ularga yordam berishga o'rgatish;
- o'zligini anglash, o'quvchilar bilan muloqotda qoniqish his etish.

Darsda o'qituvchi muloqot madaniyatini qanchalik ahamiyatli ekanligini tushunish uchun 2 ta o'qituvchi darsining kirish qismini tahlil qilamiz: Birinchi o'qituvchi: "Bugun bizlar, sizlar bilan ajoyib bir asar g'azal mulkingning sultoni hazrat Alisher Navoiyning "Qush tili" dostoni haqida gaplashamiz". Fariddin Attorning shu nomdagi go'zal asari yosh Alisherni 6 yoshligida haddan tashqari qiziqtirgan bo'lib, uning yosh qalbini maftun etgan edi. Asar shoirga shunchalik ta'sir etgan ediki, u umrining oxirida shu mavzuga qaytib, o'ziga xos-bir shoh asarni yaratdi. Asarda asosiy g'oya – bosh vazifa: Ollohni izlash bilan inson o'zini, o'zligini izlash mashaqqati tasvirlangan. Ya'ni "o'zini bilgan odamgina Olloxni biladi" - deb bekor aytilmaganligi yana bir bor isbot etiladi. Ikkinchi o'qituvchi: "Salom bolalar". Dars boshlandi, darslik va keraksiz kitoblarni yopamiz, gap so'zlar tamom. Hamma menga quloq solsin.

Bugun sizlar bilan Alisher Navoiyning "Qush tili" dostonini o'rganamiz. Oralaringizda shu asarni o'qiganlar bormi? Bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Uch kishi, juda kam, badiiy asarlarni kam o'qiysizlar, bu yalqovlik belgisidir». Birinchi o'qituvchi, o'quvchilarga asar haqida xissiy ko'tarinkilik ruhida, kirish so'zi bilan o'quvchilarning diqqatini qamrab oladi. O'qituvchining nutqi, xis-tuyg'usi, yuz qiyofasi shunchalik ta'sirchan ediki, go'yoki, u bu asarni birinchi marta gapirib berayotgandek edi. O'quvchilarning g'ovur - g'uvuri bilan boshlangan dars, asta - sekin sinfning jimjittligiga aylandi. Ikkinchi o'qituvchining o'quvchilar bilan muloqotida ortiqcha so'zlar ko'p, rasmiy, befarq, o'quvchilarning diqqatini ortiqcha narsalarga qaratadi. Shunday qilib, birinchi o'qituvchining nutqi «unumli» xisoblansa, ikkinchi o'qituvchining nutqi "unumsiz" hisoblanadi. O'qituvchining og'zaki nutqi ikki xil turda: monologik va dialogik nutqlarga bo'linadi. Monologik nutq turi o'qituvchining faoliyatida qo'llaniladi. Uning quyidagi shakllari: hikoya, ma'ruza, izoh, tushuntirish, baho berish va boshqalar mavjud. Dialogik nutq shakllari: har xil suhbatlarda, savol-javoblarda amalga oshadi. SHuningdek, o'qituvchini boshlang'ich sinf o'quvchilar bilan sinfdan tashqarida gaplashishi, salomlashishi va boshqalar ham kiradi. Sinfdan tashqari (yoki maktabdan tashqari sharoitda) sharoitda boshlang'ich sinf o'quvchilar o'qituvchining nutqiga ko'proq e'tibor beradilar. Norasmiy sharoitda o'qituvchi o'zining nutqiga, xatti-harakatiga, fikriga javobgarlik yuqori bo'lishi kerak.

Chunki, sinfdan tashqari faoliyat jarayonida o'qituvchining xatti-harakatini boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'pincha namuna sifatida qabul qiladilar. O'qituvchi muloqot madaniyati ma'lum pedagogik vazifani bajarishi va ma'lum pedagogik talabga javob berishi

zarur. Bular quyidagilar: a) nutqning lug'atliy, grammatik va boshqa jihatlardan to'g'riligi; ya'ni zamonaviy adabiy til me'yorlariga rioya qilishi: aktsentologiya, orfoepik, grammatik va boshqa jihatlarga e'tibor berish; b) nutqning ifodaliligiga qo'yiladigan talab: nutqning his-tuyg'uga boyligi, yorqinligi, obrazliligi, shiraligi. O'qituvchi nutqining lug'atliy, madaniy jihatdan sofligi va tozaligi, nutkda ortiqcha so'zlarning ("Xo'sh", "Demak", "Endi" ... va boshqalar) yo'qligiga (yoki kam ishlatish) e'tibor berish. O'qituvchining nutqida mahalliy shevalarning ko'pligi: a) shevada gapirish nutqining yorkinligani, idrok etishni buzadi; b) o'zbek tilida bir necha dialektlarning (shevalarning) mavjudligi. O'qituvchining yagona adabiy til me'yorlariga rioya qilishi juda muhim; v) shuningdek, gapning egasi, kesimi va boshqa tarkibiy qismlarini o'z o'rnida ishlatishga e'tibor berish zarur; g) o'qituvchi o'z nutqida ilmiy terminlarning ma'nosini boshlang'ich sinf o'quvchilarga keng va sodda shaklda bayon etishi o'qituvchining kasbiy madaniyatini ko'rsatadi. O'qituvchi muloqot madaniyatining asosiy vazifalari quyidagilar: a) Bilim va malakalarni boshlang'ich sinf o'quvchilarga to'la qonli ravishda etkazib bera olish. O'qituvchi muloqoti davomida boshlang'ich sinf o'quvchilarga tushunarli bo'lishi kerak. Faqat shunday holdagina, berilayotgan bilimlarni o'quvchilar tomonidan idrok qilish jarayoni etarli darajada kechadi. Yaxshi idrok etilgan bilimlar xotirada yaxshi saqlanadi. Bir yozuvchi bolalik davridagi o'qituvchisining nutqini: «Uning gaplari miyamga mihdek qoqilib qolar edi» - deb eslaydi. Shuningdek, nutq yordamida faqat bilmilar berilmasdan, balki bu bilimlarga hissiy, axloqiy qadriyatlar tarzidagi munosabatlarni ham tarbiyalash mumkin.

Eng muhimi, bu bilim va tushunchalarni boshlang'ich sinf o'quvchilarning qalbiga joylashtira olshtidir. b) Yana bir vazifa o'quv faoliyatining samaradorligini ta'minlash: O'qituvchining muloqot madaniyati boshlang'ich sinf o'quvchisi idrok eta oladigan darajada aniq (konkret) va ko'rsatmali, obrazli bo'lishi va boshlang'ich sinf o'quvchining xotirasini, fikrlash qobiliyatini va hayotiy tajribasini hisobga olgan holda tuzilishi lozim. Muloqotning mazmuni va ma'nosi mavzuning o'ziga xos tomonlari, mantiq, boshlang'ich sinf o'quvchilarning idrok etish tempi va ritmini hisobga olib tuziladi. Olib borilgan psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutqda mantiqiy urg'uni noto'g'ri qo'yish, talaffuz kamchiliklari, sheva so'zlarini ishlatish natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilar berilayotgan ma'lumotlarning 39,0% ni umuman qabul qilmas ekanlar. 11% o'quvchilar esa ma'lumotlarni qisman, va 47% bilimlarning faqat boshlang'ich qisminigina qabul qilganlar. Yuqorida ko'rsatilganidek, dars jarayonida o'qituvchining ortiqcha so'zlari ("Jim o'tir", "kitobni yop", "ruchkani ko'y" va hokazolar) ham berilayotgan ma'lumotlarning sifatiga va miqdoriga salbiy ta'sir etadi, materiallarni idrok etishni qiyinlashtiradi.

O'qituvchining muloqotida, xatti-harakatlarida boshlang'ich sinf o'quvchilar shaxsiga nisbatan hurmat, ammo etarli darajada talabchanlik, ozgina hazil, ammo hammasi odob doirasida, tushunarli va sodda tilda bo'lishi dars samaradorligini oshiradi. s) Pedagog nutqiga qo'yiladigan vazifaning yana bir tomoni, o'qituvchi va boshlang'ich sinf o'quvchisi orasidagi o'zaro munosabatlarning mahsuldorligi samaradorligidir. O'zaro munosabatlarning hamma tomoni, salomlashishdan boshlab jazo choralari gacha, o'qituvchining talab va xohishlari, o'zini tutishi, nutq ohangi, jarangdorligi, yuz qiyofasi va

boshqalar muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi har bir boshlang'ich sinf o'quvchisiga gapiradigan gapini oldindan rejalashtiradi. Masalan: kimnidir rag'barlantirish, kimgadir tanbeh berish, kimgadir muloyim ovoz bilan kimgadir yuqoriroq ovozda gapirishni bilishi, sinfni boshqarishni engillishtirish. Ba'zan, o'qituvchi tasodifan tayorlanmasdan dars o'tishga to'g'ri keladi. Bunday vaqtlarda-o'qituvchidan, o'z nutqi, gap so'zlariga ehtiyot bo'lish talab qilinadi. Aks holda, ta'lim-tarbiyaga xos bo'lmagan vaziyat yuz berishi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining nutqi – kelajak shaxsiyatining “pasporti”dir. Agar bu davrda muloqot madaniyati to'g'ri shakllansa, u kelajakda bilimli, odobli va jamiyatga foydali inson sifatida kamol topadi. Muloqot madaniyatini shakllantirish – bu faqat so'zlashuvni o'rgatish emas, balki o'quvchilarda samimiyat, hurmat, sabr, tinglash madaniyatini ham singdirishdir. Demak, boshlang'ich ta'limdagi har bir dars, har bir suhbat, har bir o'yin – o'quvchining insoniy fazilatlar va kelajak hayotidagi muvaffaqiyatlarining poydevoridir. Shunday ekan, muloqot madaniyatini shakllantirishni erta boshlash – bu jamiyat kelajagiga sarmoya kiritish demakdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Исмоилов Т.И. (2020) "PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PUBLIC ACTIVITY OF UNORGANIZED YOUTH," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol.2: Iss. 10 , Article 42.
2. Ismoilov T., Ismoilov G'. (2020) "THE CONDUCTING RECOVERY EVENTS THROUGH PHYSICAL ACTIVITIES FOR THE PUPILS OF PRIMARY CLASSES," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 4 , Article 81.
3. Ismoilov, T. I. (2018). Unique features of working with unorganized youth. Экономика и социум, (2), 28-30.
4. Sattorova M.A., & Ziyaqulova M.S. (2025). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MUTAFAKKIRLAR MEROSI ORQALI MULOQOT MADANIYATI VA MILLIY G 'URUR TUYG 'USINI SHAKLLANTIRISH. Inter education & global study, (4), 517-524.
5. Ziyaqulova M.Sh. “Boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishda hadislarning ahamiyati” TA'LIM FAN VA INNOVATSIYA. -ISSN 2181-8274, 2024-yil.
6. Ziyaqulova M.Sh. “Boshlang'ich sinf o'quvchilarida shaxslararo muloqot madaniyatini shakllantirish”. “Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў” /Илимий-методикалык журнал 2024 5/2-сан ISSN 2181-7138. Нөкис -2024.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi**, o'qituvchi [**Зиякулова М.Ш**, преподаватель], [**Maftuna Sh.Ziyakulova**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Termiz, I.Karimov, 228 uy [адрес: Узбекистан, Термез, И.Каримов, 228], address: 228 I.Karimov Street, Termez, Uzbekistan].